

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1190 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Xakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	

TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS AUDITNI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHNING USLUBIY ASOSLARI

Aminova Mehriniso Erkinjonovna

Mikrokreditbanki, Bosh mutaxassis (bosh anderrayter)

ORCID: 0000-0002-8207-127X

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari tahlil qilinadi. Komplaens auditi moliyaviy institutlarda qonunbuzarliklarning oldini olish, korrupsiya xavfini kamaytirish va ichki nazorat tizimini takomillashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqotda tijorat banklari faoliyatidagi komplaens audit jarayonlari, uning huquqiy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Mualliflar xalqaro standartlar va ilg'or tajribalar asosida komplaens auditni samarali o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqqan.

Kalit so'zlar: komplaens nazorat, komplaens auditi, raqamli bank, korrupsiya, bank xizmatlari, tijorat banki, bank strategiyasi.

Abstract: The article analyzes the methodological foundations of organizing and conducting compliance audits in commercial banks. Compliance audits play a crucial role in assessing banks' adherence to regulatory requirements and preventing violations and financial risks. The study examines the main objectives of compliance audits, evaluation criteria, and implementation stages. Recommendations for effectively organizing compliance audits in the banking system are proposed.

Key words: Compliance control, compliance audit, digital banking, corruption, banking services, commercial banking, banking strategy.

Аннотация: В данной статье анализируются методические основы организации и проведения комплаенс-аудита в коммерческих банках. Комплаенс-аудит является важным инструментом предотвращения нарушений законодательства, снижения коррупционных рисков и совершенствования системы внутреннего контроля в финансовых институтах. В исследовании рассматриваются процессы комплаенс-аудита в деятельности коммерческих банков, его правовые и практические аспекты. Авторы разработали методические рекомендации по эффективному проведению комплаенс-аудита на основе международных стандартов и передового опыта.

Ключевые слова: Комплаенс-контроль, комплаенс-аудит, цифровой банкинг, коррупция, банковские услуги, коммерческий банкинг, банковская стратегия.

KIRISH

Dunyoda korrupsiyaga oid jinoyatlar ko'lami yildan-yilga ortib borayotganligi ushbu sohada "komplayens-nazorat" (compliance control) tizimining tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish lozim ekanligini ko'rsatmoqda.

Tahlillarga ko'ra, hozirda korrupsiyaning dunyo miqyosidagi zarari 3 trillion AQSh dollariga yaqin miqdorni tashkil etmoqda, uning salkam 1 trillion AQSh dollarini aynan pora berish va olish holatlari tashkil qiladi. Bunda, global miqyosda korrupsiya tufayli davlat xaridlari fondlarining 25 foizgacha qismi yo'qotiladi. O'z navbatida, ushbu raqam jahon yalpi ichki mahsulotining 5 foizini tashkil etishi korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining sust darajada olib borilayotganidan dalolat beradi (Sh. Mirziyoyev, 2023-y.).

Bu borada, 2000-yillar o'rtalarida Volkswagen, Daimler, Siemens, Odebrecht, Petrobras, Samsung Group, Hyundai Motor (B. Ismoilov, 2020-y.) kabi iqtisodiy jihatdan yirik xalqaro kompaniyalarning faoliyatida korrupsiyaga oid nizolarning yuzaga kelishi ularning ichki tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarining yetarlicha mustahkam emasligini isbotladi. Bu esa davlat va xususiy sektor faoliyatida korrupsiyaga qarshi "komplayens-nazorat" tizimlarini joriy etish zarurligini taqozo etadi. Ushbu omillar xalqaro maydonda sohani takomillashtirish orqali korrupsiyaning oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatmoqda.

Shu bois, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida "komplayens-nazorat" tizimining tashkiliy-huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish orqali ilmiy-nazariy tadqiqotlar olib borish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 26-avgustdagi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi 660-II-son¹ Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil

1 <https://lex.uz/acts/-283717>

28-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmi moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6252-son²li Farmoni, 2020-yil 12-maydagi “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-son³ Farmoni, 2020-yil 6-iyuldagi “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6019-son⁴ Farmoni, 2020-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6013-son⁵ Farmoni va ushbu sohadagi boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarida auditorlik tekshiruvlarini tashkil etish, amalga oshirish va huquqiy tartibga solish quyidagi asosiy me‘yoriy hujjatlar asosida olib boriladi:

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-nyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi O‘RQ-582-son⁶ Qonuni.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-580-son⁷ Qonuni.

O‘zbekiston Respublikasining 25.02.2021-yildagi “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-677-son⁸ Qonuni.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Audit fanining shakllanishiga bir nazar solsak, uning tarixiy vatani Angliya bo‘lib, XVIII asrning o‘rtalaridan boshlab Angliyada auditorlik tashkilotlari to‘g‘risida bir qator qonunlar qabul qilingan. Ushbu auditorlik faoliyati to‘g‘risidagi qonunlarga muvofiq, aksiyadorlik jamiyatlarida korxonalar va tashkilotlarning boshqaruvchilari zimmasiga bir yilda kamida bir marta buxgalteriya hisob varaqlarini tekshirish va aksiyadorlar oldida hisobot berish uchun maxsus shaxsni jalb qilish vazifasi yuklatilgan edi.

Audit to‘g‘risidagi qonun Angliyada 1862-yilda qabul qilingan. Xuddi shunday qonun 1867-yilda Fransiyada ham qabul qilingan. Amerika Qo‘shma Shtatlarida auditning iqtisodiyot uchun zarur ekanligi 1937-yilda tan olingan va tegishli qonun hujjatlari qabul qilingan.

Ma‘lumki, tijorat banklari faoliyatiga real baho berish hamda omonatchilar, kreditorlar va investorlarning bank faoliyati to‘g‘risida aniq ma‘lumotlarga ega bo‘lishida audit tekshiruvlari muhim ahamiyatga ega. Tijorat banklari faoliyatida ichki auditorlik tekshiruvini tashkil qilishning nazariy va uslubiy asoslarini o‘rganish masalalari ko‘plab iqtisodchi olimlar hamda mutaxassislarining e‘tiborida bo‘lgan.

Jumladan, rossiyalik olim Kochinev (2004) banklarda audit o‘tkazishda audit jarayonini rejalashtirishga alohida e‘tibor qaratgan bo‘lib, uning fikriga ko‘ra: “Audit jarayonini rejalashtirish umumiy maqsadga erishish uchun harakatlarning yig‘indisi bo‘lib, asosiy maqsadga erishish uchun tekshiruv strategiyasini va taktikasini tanlash, tekshiruv turi, hajmi va harakatlar ketma-ketligini ta‘minlashdir” (Z. F. Murtazayeva, 2024-y.).

Slaveniyalik olim Ion-Bogdan Dumitresku (2004): “Ichki audit mustaqil va maslahat beruvchi faoliyat bo‘lib, tashkilot faoliyatini yaxshilaydi. Bu tashkilot maqsadiga tizimli, intizomli yondashuv orqali erishishga, risklarni baholashga va tashkilot samaradorligini oshirishga yordam beradi” deya ta‘rif bergan.

Iordaniyalik ilmiy tadqiqotchi Arsha Amaush (2017) esa: “Ichki audit va taftish komissiyasi rolining ahamiyati har qanday bankda institutsional boshqaruv tizimining muhim ustunlaridan biri sifatida ta‘kidlanishi kerak. Banklarda audit o‘tkazish favqulodda ehtiyojdir, chunki har qanday muammo yuz bersa, ko‘plab ishchilar va milliy iqtisodiyotga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Institutsional boshqaruv konsepsiyalari, shu jumladan, Markaziy bank rahbariyati taftish komissiyasini ilmiy va amaliy tajribaga ega bo‘lgan mustaqil va ketma-ket direktorlar kengashi a‘zolaridan iborat bo‘lishi kerak” deb ta‘kidlagan.

Shuningdek, xorijlik olimlar Defliz, Jenik, O‘Reyli va Xirshlar (1997): “Banklarda ichki nazorat tizimini tekshirish natijasida auditor tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalarning haqqoniyligini va uni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kamchiliklarning moliyaviy hujjatlarda aniqlanishi mumkinligini baholashdan iborat” deb ta‘rif berganlar (Z. F. Murtazayeva, 2024-y.).

Mamlakatimiz olimlaridan Sh. Abdullayeva, N. Karimov, T. Qoraliev, I. Murugova, K. Navro‘zova, S. Norqobilov, O. Abdusalomova, X. Rahimova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida ham ichki audit masalalari o‘z ifodasini topgan.

Xususan, mahalliy olimlarimiz M. L. Yadgarova, R. B. Qurbonov (2019) fikricha, bank auditi auditning muhim bo‘limi bo‘lib, mustaqil nazorat qiluvchi subyekt sifatida bank tomonidan berilayotgan moliyaviy

2 <https://lex.uz/docs/-5482727>

3 <https://lex.uz/docs/-4811025>

4 <https://lex.uz/acts/-283717>

5 <https://lex.uz/docs/-5482727>

6 <https://lex.uz/docs/-4811025>

7 <https://lex.uz/ru/docs/-4887654>

8 <https://lex.uz/uz/docs/-4875784>

axborotlarning haqiqiylikini tasdiqlaydi. Undan kutilayotgan maqsad bank faoliyatining barcha qirralari bo'yicha faktlarni yig'ish va baholash, hisobotlarni tekshirish, ularning me'yoriy hujjatlarga mos ravishda bajarilgan yoki bajarilmaganligini tekshirishdan iborat.

Shuningdek, yana bir mahalliy olimimiz B. Xasanov (2021) "xalqaro amaliyotga muvofiq holda ichki auditorlar xo'jalik subyektlari (tizimi) xizmatchilari hisoblanadilar. Shu munosabat bilan ichki auditni ichki xo'jalik auditi deb atash mumkin" degan fikrni ilgari surgan.

Ichki audit – bank xodimlarining o'z vazifalarini samarali bajarishlariga yordam berish maqsadida bank faoliyatini tekshirish va baholash uchun bank ichida doimiy asosda tuzilgan mustaqil ekspertiza. Ichki auditning asosiy maqsadi – ichki audit xizmati tomonidan bank rahbariyatiga bank faoliyatining nazorati va natijalari bo'yicha xolisona tahlil, baho, tavsiyalar va ma'lumotlar taqdim etish orqali bank Kengashi va Boshqaruviga bank faoliyati maqsadiga erishishiga ko'maklashish hisoblanadi (Z. F. Murtazayeva, 2024-y.).

Ichki auditni tashkil qilishdagi muhim jihatlardan biri auditorlar hisoblanadi. Mahalliy olim B. Xasanov ichki audit va auditorlar tushunchalarini umumlashtirgan holda quyidagi fikrni ilgari surgan: "Xalqaro amaliyotga muvofiq holda ichki auditorlar xo'jalik subyektlari (tizimi) xizmatchilari hisoblanadilar. Shu munosabat bilan ichki auditni ichki xo'jalik auditi deb atash mumkin" (Yadgarova, Qurbonov, 2019).

Ichki auditning vazifasi – xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobotlar tuzilgunga qadar mavjud xato va kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berishga asoslanadi. Shunday ekan, har qanday xo'jalik yurituvchi subyektlar o'z xato va kamchiliklarini ichki audit xizmatlari orqali ko'ra olishlari va tuzatishlari maqsadga muvofiqdir. Bu esa, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot o'tkazishda ko'rsatkichlarni solishtirish, taqqoslash, induksiya, deduksiya, pozitivizm, eksperimentlar hamda so'rovnomalar, natijalarni tanlanmadan populyatsiyaga qarab umumlashtirish, svod tahlili hamda boshqa usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlatimizda banklarning masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish tendensiyasini bashorat qilish maqsadga muvofiqdir. Tahlilning dastlabki bosqichida davlatimizda aholining hamda yuridik shaxslarning masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish darajasini ko'rib chiqmoqchimiz.

Tahlil natijalariga ko'ra, bank tizimida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar umumiy soni 2018-yil 1-yanvar holatiga 4 453,24 ming nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yil 1-yanvar holatiga esa bu ko'rsatkich keskin oshib, 30 000,91 ming nafarni tashkil etgan hamda ko'rilgan davrda deyarli etti baravarga oshgan.

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar tarkibiga nazar soladigan bo'lsak, ularda jismoniy shaxslar ulushi katta qismni tashkil qilmoqda. Xususan, 2018-yil 1-yanvar holatiga masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni 4 225,36 ming nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yil 1-yanvar holatiga esa bu ko'rsatkich keskin oshib, 28 843,87 ming nafarni tashkil etgan holda ko'rilgan davrda deyarli yetti baravarga oshgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston bank tizimida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining o'zgarish dinamikasi (ming kishi).

2023-yilda bank tizimini isloh qilish doirasida davlat ishtirokidagi banklarni transformatsiya qilish va ularda zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini joriy etishga qaratilgan ishlar bilan bog'liq qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish ishlari davom ettirildi.

Jumladan, bank ustav kapitalining eng kam miqdorini 2025-yil 1-yanvarga qadar 100 mlrd so'mdan 500 mlrd so'mgacha bosqichma-bosqich oshirib borishni nazarda tutuvchi o'zgartirishlar O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-580-son Qonuniga kiritildi.

Jismoniy shaxslarga masofaviy xizmatlar ko'rsatish hajmi keskin oshirildi; kreditlash tizimi avtomatlashtirilib, kredit ajratish jarayonida inson omili ishtiroki kamaytirildi, avtomatlashtirilgan kreditlar turi hamda soni ortdi; bankda nazorat bloki, moliyaviy boshqaruv hamda risklarni boshqarish tizimi takomillashtirildi, "Green banking" yo'nalishi joriy qilindi, KPI rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yildi, aloqa markazida konsalting xizmatlari joriy etilganligi hisobotda qayd etildi.

Jismoniy shaxslar uchun "Mavrid" yangi mobil ilovasi, mijozlar bilan ishlash uchun CRM, skoring, kredit konveyeri tizimlari joriy qilindi, hududiy bo'linmalar Yagona MFOga o'tkazildi. Bankda amalga oshirilgan raqamlashtirish hamda transformatsiya chora-tadbirlarida inson omilisiz ko'rsatiladigan bank xizmatlaridan onlayn foydalanuvchi jismoniy shaxslar ulushi 56 foizga, tadbirkorlar ulushi 77 foizga oshdi hamda onlayn tranzaksiyalar hajmi 1,1 trln so'mga yetganligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. "Mikrokreditbank" aksiyadorlik tijorat bankining 2023-yil 1-yanvar holatiga asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot.

"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil 1-yanvar holatiga asosiy ko'rsatkichlari				
№	Ko'rsatkichlar nomi	01.01.2021 (mln. so'm)	01.01.2022 (mln. so'm)	01.01.2023 (mln. so'm)
1	Bank aktivlari, jami	10 282 916	13 483 354	16 782 497
2	Kredit portfeli, jami	7 864 447	8 541 014	13 318 624
3	Chet el valyutasida ajratilgan kreditlar	1 641 728	2 197 142	3 738 508
4	Milliy valyutada ajratilgan kreditlar	1 738 290	2 321 096	9 580 116
5	Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar	7 864 447	8 541 014	8 737 239
6	Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar	5 587 472	6 145 203	4 581 385
7	Ipoteka kreditlari	217 068	302 362	786 781
8	Mikroqarzarlar	296 778	296 970	597 782
9	Jami majburiyatlar	8 544 626	11 162 257	13 138 514
10	Jalb qilingan depozitlar qoldig'i	2 460 211	3 153 675	5 409 196
11	Jamg'arma depozitlar	118 982	42 727	11 967
12	Talab qilib olinguncha depozitlar	395 793	430 999	625 550
13	Muddatli depozitlar	1 607 164	2 400 995	4 433 614
14	Boshqa depozitlar (22600 h-r)	303 173	259 354	208 198
15	Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	35 100	19 600	10 000
16	Jami kapital	1 738 290	2 321 096	3 643 911
17	Ustav kapitali	1 641 728	2 197 142	3 547 333
18	Bank foydasi	100 029	38 443	21 315
19	Bank mijozlar bazasi	1 245 411	1 644 874	1 884 941
20	Minibanklar soni	45	31	65
21	Filiallar soni	71	71	65
22	Bank xizmatlari markazi	60	78	92

Aloqa kanallariga korrupsion holatlar bo'yicha murojaatlar kelib tushmagan. Korrupsion holatlarni kamaytirish maqsadida Respublika bo'ylab bir qator seminar tadbirlari tashkil etildi. Jumladan, birinchi va ikkinchi chorak oralig'ida Bankning bosh ofisida, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Sirdaryo, Toshkent, Jizzax, Namangan, Andijon, Surxondaryo, Buxoro, Xorazm, Navoiy, Farg'ona va Samarqand viloyatlarida xodimlar o'qitildi hamda tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishgani hisobotda qayd etilgan.

So'nggi paytlarda elektron pul keng rivojlanmoqda. Bularga plastik kartalar – kredit hamda debet kartalari kiradi. Debet kartasi mijozning bank hisob raqamiga ma'lum miqdorda pul qo'yishini o'z ichiga oladi, bunda u keyinchalik ushbu mablag'dan o'z xarajatlarini amalga oshirishi mumkin. Kredit karta esa qisqa muddatga va oldindan belgilangan miqdorda kredit ajratish imkoniyatini beradi (2-rasm).

2-rasm. Kredit qo'yimlari qoldig'i hamda ularning tarkibi (trln. so'm).

Bugungi kunda, 2023-yil I yarim yillikda, O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sur'atlari 5,6 foizni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 0,2 foiz bandga ortgan. Iqtisodiy o'sishga tarmoqlar kesimida xizmatlar, sanoat hamda qishloq xo'jaligining ulushi yuqori bo'ldi. Xususan, 2023-yil I yarim yilligida xizmatlar sohasining mamlakat iqtisodiy o'sishiga qo'shgan hissasi 2,6 foiz bandni tashkil etdi.

Shuningdek, mavsumiylik xususiyatiga ega bo'lgan qishloq xo'jaligining mamlakat YAIM o'sishiga ta'siri 0,7 foiz bandni, YAIMdagi ulushi esa 19 foizni tashkil etdi. Shunga ko'ra, dolzarb global muammoga aylanib borayotgan iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarning qishloq xo'jaligiga bevosita ta'siri moliya tizimida sezilarli yo'qotishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirish nuqtayi nazaridan xalqaro standartlarga muvofiq lashtirish borasida ayrim fikrlarni bildirib o'tdik. Fikrimizcha, mazkur maqolada taklif etilgan metodologik ishlanmaning bank amaliyotiga komplaens auditni tashkil etish uslubiy asoslarini joriy etish quyidagi strategik ustuvorliklarni ta'minlashi lozim:

Birinchi dan, xalqaro hujjatlarda aks etgan komplaens nazoratining prinsiplari quyidagilardan tashkil topadi: kompaniya rahbariyati tomonidan korrupsiyaga nisbatan murosasizlik istagini shaxsiy namuna asosida jamoaga namoyish etish (tone at the top), korrupsiya holatlari yuzaga kelishiga nisbatan "0 (nol)" darajadagi chidamlilik madaniyatini shakllantirish (zero tolerance to corruption), faoliyatni shaffof tashkil etish (transparency), qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berish siyosati (whistleblowing policy), uchinchi tomon shaxslarning ishonchligini baholash (due diligence) hamda komplaens xizmatining faoliyat yuritishi uchun javobgar shaxsning mavjudligi (compliance officer).

Ikkinchi dan, sohaga oid xalqaro standartlar va ilmiy manbalar asosida "korrupsiyaga qarshi kurashish komplaens nazorati" tushunchasiga quyidagi ta'rifni berish maqsadga muvofiq bo'ladi: "Korrupsiyaga qarshi komplaens nazorati – davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, banklar faoliyatini

korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etuvchi, korrupsiya xavf-xatarlarini, manfaatlar to'qnashuvini o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish, qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berishni o'z ichiga olgan profilaktik tizimdir”.

Komplaens nazorat tizimini joriy etgan xorijiy davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Xitoy, Sloveniya) tajribasi va xalqaro 70 ta kompaniyaning amaliyoti quyidagi yondashuvlarni ilgari suradi:

“Ixtisoslashgan komplaens xizmati modeli” – komplaens xizmatining asosiy vazifasi kompaniyaning faoliyati va korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatini xorijiy davlatlar va tashqi bozor qonunlariga muvofiq tashkil etish, shuningdek, kompaniya yoki tashkilotning xalqaro doiradagi imidjini oshirishga qaratilgan bo'ladi.

“Moslashgan komplaens xizmati modeli” – asosan kompaniya va tashkilotning ichki tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatini amalga oshirish, muntazam faoliyatni turli korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olish va xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlash kabi ichki profilaktik choralarni tadbiiq etishga qaratilgan bo'ladi.

“Aralash komplaens xizmati modeli” – kompaniya va tashkilotning milliy va xalqaro doiradagi nufuzini saqlash, korrupsiya holatlarining oldini olish hamda bu boradagi faoliyatni milliy qonunchilik hamda o'rnatilgan qoidalarga muvofiq tashkil etishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sobirovich T.S. (2022) Reduction in the volume of transactional deposits as a factor of ensuring the financial stability of banks //The Journal of Economics, Finance and Innovation. –T. 1. – №. 2. – С. 8-15.
2. Togayev S.S. et al. (2023) Schools of strategic planning: a critical analysis of existing concepts //Educational Research in Universal Sciences. – T. 2. – №. 1. – С. 488-494.
3. Xasanov B. (2021) “Ichki auditni avtomatlashtirish asoslari” Toshkent FAN, 2003.
4. Yadgarova M.L., Qurbonov R.B. (2019) “Bank auditi” Darslik — T.: «Iqtisod-Moliya», - 320 b.
5. Дефлиз Ф.Л., Дженик Г.Р., О'Рейли В.М., Хирш М.Б. (1997) Пер. Санг под ред. Я.В.Соколова. -М.: Аудит, ЮНИТИ.
6. Кочинев Ю.Ю. (2004) Аудит. 2-е изд. (Серия. бухгалтеру и аудитору) -СПб.: Питер.
7. Тогаев С. (2016) “Bank ishi” fanidan uslubiy qo'llanma //Scienceweb academic papers collection.
8. Тогаев С. (2023) Bank xizmatlariga bo'lgan ishonchni oshirish yohud mijozni jalb qilishning samarali yo'llari // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/ Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – T. 3. – №. 11.
9. J. C. O'Leary. The Compliance Revolution: How Compliance Needs to Change to Survive. Wiley, 2016. – 256 p.
10. R. Weber. Banking Compliance and Risk Management. Routledge, 2019. – 280 p.
11. G. Gilligan, J. V. Gottschalk. Regulatory Compliance in the Financial Industry. Springer, 2021. – 320 p.
12. M. P. Cohn. Effective Compliance Programs for Financial Institutions. American Bar Association, 2018. – 275 p.
13. D. Jackman. The Compliance Function in Financial Services: A Practitioner's Guide. Wiley, 2022. – 290 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>